

CHAPITRE 6 : Les séminaires sous le manteau

DOI : 10.5281/zenodo.10933008

Houssais Florian

Artiste et doctorant au LIER-FYT, à l'EHESS.
florianhoussais@gmail.com

Borner Léna

Styliste maroquinerie senior. Elle travaille pour une grande maison de luxe.

Résumé : Les "séminaires sous le manteau" est une performance, sous forme de séminaire, qui se déroule lors de promenades ou au domicile des participants. Florian Houssais y incarne le personnage du directeur du centre d'art Le passager, centre d'art aussi réel que fictif, dont il est le seul membre « réel ». L'idée étant d'imaginer, voire de parodier (sérieusement), un nouveau genre d'oralité savante, entre le séminaire et l'exposition, où la conversation joue une place centrale.

Abstract: The "séminaires sous le manteau" is a performance in the form of a seminar, which takes place on walks or in participants' homes. Florian Houssais plays the role of the director of the art center Le passager, an art center as real as it is fictional, of which he is the only "real" member. The idea is to imagine - or even parody (seriously) - a new kind of scholarly orality, somewhere between seminar and exhibition, in which conversation plays a central role.

Photographie 1 : Autoportrait du directeur du passager (photo de présentation de la performance)

1. INTRODUCTION

À travers les travaux d'étude des sciences ou d'anthropologie des savoirs, on peut observer la diversité des formats de fabrication, de circulation ou d'enregistrement de la connaissance à travers les siècles et les cultures. Ce qui a pour effet de mettre en perspective nos propres habitudes de communication dans les mondes des sciences. Nos genres textuels (l'article, le livre, etc.), nos genres oraux (le colloque, la soutenance de thèse, le cours magistral, etc.), nos façons de nous habiller, de poser notre voix, d'invoquer des figures d'autorité ou d'avoir recours à l'effacement énonciatif pour objectiver notre parole. Bref, chaque époque, chaque lieu, chaque culture scientifique à son style, plus ou moins marqué.

Le texte et les photos qui suivent décrivent un protocole ou un format²⁴ de performance²⁵, dont l'objet est d'essayer d'imaginer une nouvelle forme d'oralité savante, une performance qui poserait la

²⁴ Au moment où j'écris ce texte, il s'agit d'un travail en cours de réalisation et d'ajustement. Le plus gros de la partie matérielle (le manteau-exposition et la tenue) sont terminés, mais les situations interactionnelles sont encore à l'essai.

²⁵ J'entends « performance », non pas dans sa forme la plus typique (comme théâtre ou action sans scène), mais dans le sens des pratiques dites indiscernables ou indifférenciées. Le motif de l'indifférenciation ou de l'indiscernabilité, est cette idée que l'art est fondu dans le réel, dans la vie, au point qu'on ne sache pas si c'est de l'art ou si ça n'en est pas.

question suivante : une parodie sérieuse pourrait-elle nous aider à explorer de nouvelles formes d'oralité savante ?

2. DESCRIPTION DE LA PERFORMANCE

Les séminaires sous le manteau est une performance, sous forme de séminaire, qui se déroule lors de promenades ou au domicile des participants. C'est un projet sur lequel nous travaillons en binôme avec Lena Borner et qui a démarré en 2021, lors d'une résidence artistique financée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, au centre d'art Rurart, dans la Vienne. Lena a travaillé sur le manteau et la tenue complète (comme un architecte concevrait le bâtiment d'un musée) et moi sur l'organisation générale, le contenu, la conception des situations interactionnelles et la performance.

Voilà le protocole dans ses grandes lignes :

Dans cette performance, j'incarne le personnage du directeur du centre d'art Le passager, centre d'art aussi réel que fictif, dont je suis le seul membre « réel ». Ces séminaires, ont la particularité de se dérouler en très petits groupes (entre deux et quatre personnes), sur RDV et de s'appuyer sur un manteau-exposition, élément central de la performance. Ce manteau, ainsi que la tenue complète, véritable costume du savant, sont ici pensés comme des supports iconographiques et scripturaires.

Le thème des séances est déterminé à l'avance, à partir de l'index du manteau ou à la discrétion des participants. Les séances durent entre 30min et 1h. Si on devait rattacher ce séminaire / performance (autant son contenu que sa forme d'ailleurs) à une discipline, on le situerait plutôt du côté de l'anthropologie des savoirs.

Le manteau et la tenue complète du directeur sont à la fois une sorte de vêtement de travail, de micro-publication et d'espace d'exposition. De l'extérieur rien n'est visible, si ce n'est la valeur institutionnelle conférée par l'ethos et le statut de son porteur, ainsi que par la situation. À l'intérieur, sur la doublure, dans des poches, des parties aménagées, et sur les vêtements, s'y cache un index thématique, des schémas, des textes, des images, des objets ou des documents.

L'idée étant d'imaginer, voire de parodier (sérieusement), un nouveau genre d'oralité savante, entre le séminaire et l'exposition, où la conversation joue une place centrale.

Cette performance a donc une portée à la fois exploratoire et critique. Exploratoire, parce qu'elle explore un nouveau style de monstration artistique et scientifique ; et critique parce qu'elle transgresse (ou parodie) nos habitudes des expositions et de l'enseignement.

Sortir marcher et discuter plutôt que rester à l'intérieur assis sur une chaise à écouter. Inviter le directeur d'un centre d'art chez soi, plutôt que se rendre anonymement dans un centre d'art voire une exposition. Inspecter un manteau, manipuler des documents, des œuvres ou des photos plutôt qu'aller voir une exposition ; institutionnaliser des discussions à trois ou quatre autour du manteau et son contenu ; être un interlocuteur plutôt que du public ou un spectateur, sont autant de gestes qui tentent de tracer une autre relation à l'art, aux sciences, aux savoirs et à l'enseignement ; où la parole, la conversation et l'habit, sont l'axe central autour duquel tout s'organise.

3. LE COSTUME DU DIRECTEUR COMME SUPPORT ICONOGRAPHIQUE ET SCRIPTURAIRE

Le directeur du centre d'art le passager est un personnage imaginaire que j'incarne durant les séminaires sous le manteau et à travers différentes situations et documents liées à l'activité du

passager²⁶. Il renvoie à cet imaginaire du directeur de centre d'art ou de musée, parfois aussi théoricien ou universitaire.

En endossant l'identité du directeur et en portant sur moi les expositions ou le contenu du centre d'art, je parodie (sérieusement) une figure d'autorité classique du milieu culturel et intellectuel, en même temps que j'offre une autre relation aux œuvres et aux savoirs exposés. Ici, le musée ou le centre d'art disparaissent dans un trench-coat. Et le séminaire/exposition se promène, s'imisce, se fouille et se raconte de façon plus ou moins informelle.

Le manteau, qui est la pièce centrale de la tenue, est à la fois une sorte de vêtement de travail, de micro-publication et d'espace d'exposition. De l'extérieur rien n'est visible, si ce n'est la valeur institutionnelle conférée par l'ethos et le statut de son porteur, ainsi que par la situation. À l'intérieur, sur la doublure, dans des poches, des parties aménagées, et sur les vêtements, s'y cache un index thématique, des schémas, des textes, des images, des objets ou des documents.

Photographie 2 : Intérieur du manteau-exposition (document de travail intermédiaire ; 2022)

²⁶ Le passager est un centre d'art aussi réel que fictif, dont je suis le seul membre « réel ». Pour plus d'information, voir le site du site du passager : www.lepassager-centredart.com.

Photographie 3 : Panneau dorsal du manteau-exposition (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 4 : Le manteau-exposition et la tenue (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 5 : Détail de l'intérieur du manteau-exposition, vue sur l'étiquette (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 6 : Artefact inséré dans le manteau : mouchoir documentant un toucher du modèle de Paul-Armand Gette, collaboration PA Gette + Oscar Roméo (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 7 : Artéfact inséré dans le manteau : microédition d'une série de photographies de Marc Deneyer (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 8 : Artéfact inséré dans le manteau : microédition d'une série de peintures d'Hugues Micol (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 9 : Artefact inséré dans le manteau : carte de Lanzarote, support à un exposé sur les Centres d'Art, de Culture et de Tourisme de l'île, à l'initiative de César Manrique (document de travail intermédiaire ; 2022)

Photographie 10 : Vue du panneau dorsal, présentant une série de photographies de Monique Hervo ; et série de trois autocollants, support à un exposé sur le discours scientifique (document de travail intermédiaire ; 2022)

4. IMAGINER UN NOUVEAU GENRE D'ORALITÉ SAVANTE

Avec le manteau-exposition et ce format de discussion en petit comité à domicile ou lors de promenades, j'aimerais donc imaginer un projet artistique qui puisse à la fois questionner nos habitudes de travail dans les mondes des sciences, tout en ayant la capacité de répondre aux exigences de scientificité des milieux de la recherche. Ce projet a donc une portée à la fois exploratoire et critique. Exploratoire parce qu'elle explore un nouveau style de communication scientifique ; et critique parce qu'elle transgresse (ou parodie) nos habitudes de communication. Ecrire dans un manteau ou sur un t-shirt, plutôt que dans un livre, un article ou une vidéo projection ; institutionnaliser des discussions de travail à trois ou quatre autour du manteau et son contenu, à domicile ou sur le lieu de travail, plutôt que face à un « public » ; sont autant de gestes qui tentent de tracer un autre style scientifique.

À rebours du cadre de participation privilégié en milieu scolaire et universitaire (les élèves, les étudiants ou les collègues sont assis et ils écoutent l'enseignant ou le chercheur qui parle), durant les promenades, les protagonistes et le directeur marchent et discutent ensemble. Ce qui oblige à repenser la taille du groupe, le type de « contenu » et le mode de participation de chacun. Indirectement, les promenades interrogent aussi la répartition des individus par « classes » et par « groupes » et le découpage temporel de l'activité en « heures », ainsi que les logiques gestionnaires de rationalisation liées aux économies de marché (maximiser le nombre d'écotants et minimiser le coût par intervention), qui depuis quelques années s'installent dans les milieux éducatifs, culturels et scientifiques.

5. AVANCEMENT DU PROJET

J'ai produit un premier contenu adapté d'une exposition collective (*Sans titre*), organisée au centre d'art Rurart, en 2021, et dont j'étais commissaire d'exposition²⁷. J'ai ensuite effectué un premier test du dispositif sous un angle vulgarisation/médiation avec des groupes de 10-15 personnes²⁸, à la suite de quoi j'ai modifié deux aspects : le type et le nombre d'interlocuteurs et la situation d'interaction. Je souhaitais sortir du format vulgarisation/médiation, pour coller plus spécifiquement au format séminaire entre pairs. Genre oral qui me semble plus à même d'interroger les styles de l'oralité savante dans l'activité même de la recherche. À l'heure où je rédige ce texte, je travaille avec l'UMR Passages²⁹, pour produire une série de séminaires sous le manteau, sur le travail de quelques membres de ce laboratoire.

²⁷ Pour plus d'informations sur l'exposition qui a été adaptée dans le manteau, voir le site du centre d'art Rurart : <http://www.rurart.org/archives-exposition-les-ecotones-le-musee-des-petits-oiseaux>.

²⁸ Ces premières occurrences, destinées à tester le manteau et la tenue, se sont déroulées dans des EHPAD et un centre d'animation pour enfants, au début de l'année 2022.

²⁹ Passages, laboratoire de sciences humaines et sociales, est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'Université de Bordeaux-Montaigne, de l'Université de Bordeaux et de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Pour plus de détails sur le laboratoire, voir leur site : <https://www.passages.cnrs.fr>.

Photographie 11 : Situation informelle où la directrice du centre d'art Rurart, fouille dans le manteau-exposition (2022)

Photographie 12 : Document issu de la première série de performances, début 2022 (EHPAD)

Photographie 13 : Document issu de la première série de performances, début 2022 (Centre d'animation pour enfants)

6. CONCLUSION

Les séminaires sous le manteau peuvent être vus comme un rituel épistémique (au même titre qu'une session poster dans un congrès de chimie en Europe ou qu'une divination par le bâton en Afrique de l'ouest). Habillé de ma tenue de directeur, dont le trench est la pièce centrale, je me rends chez des particuliers ou dans des institutions, en tant que directeur du passager, le pastiche de centre d'art que je dirige avec les personnages fictifs que sont Hannah Brun et le collègue des oiseaux. L'objectif de ce travail parodique (mais d'une parodie sérieuse) est d'explorer de nouvelles formes d'oralité savante, pour des raisons artistiques, scientifiques et esthétiques. Artistiques, pour interroger la relation entre l'oralité et l'exposition ; scientifiques, pour tenter de prendre du recul sur nos habitudes de travail dans l'activité de recherche et les mondes universitaires ; et esthétique, par plaisir d'explorer des nouvelles formes et des nouvelles idées.

7. NOTES SUR LES PHOTOGRAPHIES

Mise à part la photographie 1, qui est en quelque sorte la photo de « présentation » du projet, les autres photos ci-jointes sont des documents intermédiaires qui seront, à terme, remplacés par une série dans la lignée de la photo de « présentation » du projet.